

Śluzowce Karpat Wschodnich

[Les Myxomycètes des Carpathes Orientales]

Na podstawie materiałów zebranych przez S. Krzemieniewskiego,
Dr. T. Wilczyńskiego i własnych

Opracowała

H. KRZEMIENIEWSKA

Śluzowce Karpat polskich są mało zbadane. Opracowano je zaledwie z trzech miejscowości. Raciborski i Krupa dali zestawienia śluzowców, zebranych w latach 1884/85 w Tatrach, następnie Krupa podał śluzowce z Karpat Stryjskich koło Skolego, wreszcie J. Jarocki w latach 1924/25 badał Czarnohorę w Karpatach Wschodnich.

Materiał, którego opracowanie obecnie podaję, zebrany został w latach 1929—1933 w Karpatach Wschodnich w trzech punktach.

Część jego pochodzi z kotliny Zaroślaka w paśmie Czarnohorskiem, gdzie świerkowe lasy, miejscami niemal dziewicze, przedstawiają teren bardzo wdzięczny. Tu poszukiwania prowadzono głównie wzdłuż potoków z pod Howerli, Dancerza i Breskula, na wysokości 1100—1400 m.

Inna część materiału pochodzi z mieszanych lasów Fundacji Skarbkowskiej nad górnym biegiem Bystrzycy. Teren ten znajduje się na wysokości 900—1000 m, między Czarnym, Czere-moszem i Prutem, a okrywa go młody, 40—50 letni las świerkowo-jodłowy z niewielką domieszką buka. Powalone kłody dawniejszego drzewostanu — to główne siedlisko śluzowców na tym terenie.

Wreszcie trzecią część materiału zebrano w lasach świerkowych na południowych krańcach gór Czywczyńskich nad górnym Czarnym Czeremoszem na stokach Rotundula (1571 m) i Prełuki (1579 m) oraz stąd na południe wzdłuż Czarnego Czeremosza ku Bałtagonowi, koło Chitanki i Wesnarki, w odległości mniej więcej 10 km od najbardziej na południe wysuniętej granicy Rzeczypospolitej. Poszukiwania na tym terenie prowadzono dwukrotnie, lecz niestety tylko w ciągu lipca, na innych zaś terenach w różnych miesiącach od lipca do października¹⁾.

1. *Ceratiomyxaceae*

1. *Ceratiomyxa fruticulosa* Macbr. Kilkakrotnie: Z. VII—VIII, C. VII.

2. *Ceratiomyxa porioides* Schroeter. Trzy okazy: Z. VII. 1930 i 1933.

2. *Physaraceae*.

3. *Badhamia nitens* Berk. Z. IX. 1932 — małe skupienie zarodni na korze świerka. Gatunek rzadki, u nas dotychczas nie notowany.

4. *Badhamia macrocarpa* Rost. Obok *Badhamia nitens*.

5. *Physarum leucopus* Link. Z. IX. 1931 — na mchu okrywającym drewno.

Znaleziony okaz nie jest typowy. W zarodniach znajdują się małe lecz wyraźne stożkowate podsady, jak u *Ph. melleum* Mass., a trzonki wypełnione są węglanem wapnia w postaci utworów nieregularnie kulistych, 25—60 μ średnicy. Gruzły krystaliczne w trzonku spotyka się u *Ph. luteoalbum* Lister. Do żadnego z tych gatunków nie można go jednak zaliczyć, gdyż nie pozwalają na to czysto białe ziarna wapienne na ścianie zarodni i białe wapniaczki.

6. *Physarum globuliferum* Pers. Dwa razy: Z. IX. 1932, C. VII. 1931 — na drewnie okorowanem.

7. *Physarum citrinum* Schumacher. Z. IX. 1929 — na silnie zmurszałym drewnie liczne zarodnie, lecz przeważnie opanowane przez grzyby.

¹⁾ W wykazie śluzowców pochodzenie ich z kotliny Zarosłaka oznaczono skrótem Z, z nad Bystrza — B, z gór Czywczyńskich — C. Nomenklatura według III. wydania Monografji A i G. Lister, 1925.

8. *Physarum aurantium* Pers. Kilkakrotnie: C. VII, Z. IX — na korze i drewnie świerka. Poza tym wystąpił na kilku kawałkach drewna trzymany w pracowni w stanie wilgotnym. Po paru tygodniach pojawiły się drobne jego śluznie pomarańczowo-żółte, które po dalszych 3—5 tygodniach owocowały, dając po kilka zarodni.

Lister gatunek ten uważa za odmianę *Ph. viride* Pers., Brandza natomiast przywraca go do rangi odrębnego gatunku na tej podstawie, że śluznia jego jest zawsze pomarańczowo-żółta i daje zarodnie typowe, niezależnie od warunków zewnętrznych. (C. R. Ac. de Sc. Paris, 1926, t. 182, p. 987).

9. *Physarum viride* Pers. Wielokrotnie: C. VII, Z., B. VIII—IX. Luźne skupienia nielicznych jasno-żółtych zarodni, 0.3—0.4 mm średnicy, na cienkich prostych trzonkach spotykano w tych samych warunkach, co gatunek poprzedni, raz nawet oba gatunki obok siebie.

Physarum viride var. *incanum* Lister. C. VII. 1931 — na korze świerka.

Kilkaset cm² powierzchni kory pokrywały luźno stojące zarodnie, 0.5—0.8 mm średnicy. Zarodnie szaro-białe, lecz dolna część ich ściany, jak również wapniaczki — jasno-żółte. Brandza na podstawie obserwacji, że żółtawe śluznie *Ph. nutans*, zależnie od warunków zewnętrznych, dają zarodnie różnie zabarwione, podaje w wątpliwość istnienie odrębnej formy, odpowiadającej *Ph. viride* var. *incanum* Lister. (l. c.). Znaleziony okaz, rozmiarami zarodni bardziej zbliżony do *Ph. nutans* niż do *Ph. viride*, zdaje się potwierdzać pogląd Brandzy.

10. *Physarum nutans* Pers. Wielokrotnie: Z. VIII—X, C. VII — na korze świerka, na drewnie i na mchu.

Physarum nutans var. *leucopheum* Lister. B. IX. 1932 — na silnie zmurszałym drewnie.

11. *Physarum contextum* Pers. W kulturze z ziemią z poloniny Pożyżewskiej na wyjałowionych odchodach królika pojawiła się żółta śluznia, która przez kilka tygodni pełzała po podłożu nie owocując, dopiero po przeniesieniu jej do szalki z niewyjałowionem, próchniejącym drewnem, wytworzyła zarodnie.

12. *Fuligo septica* Gmelin. Pospolity: Z., B. VII—X, C. VII — przeważnie na pieńkach lub kłodach drzewa, czasem na mchach lub na darni.

Fuligo septica var. *candida* R. E. Fries. Spotykano je-
szcze częściej niż formę typową.

13. *Fuligo rufa* Pers. Kilkakrotnie: Z. IX. 1929, VIII.
1931, IX. 1933.

14. *Fuligo muscorum* Alb. et Schwein. Z. X. 1931 —
trzy zrosłozarodnie na korze żywego świerka.

Rzadki ten śluzowiec w Polsce poraz pierwszy został zebrany przez
Eichlera na Podlasiu, co podaje Bresadola (Annal. Mycol. 1903,
T. VI). W ostatnich latach notuje go Jarocki z puszczy Białowieskiej
(Acta Soc. Bot. Pol. Vol. II, 1924 s. 183) i z Czarnohory (Bull. Ac. Sc. Pol.
Ser. B/II/1931, p. 447), a Kobendza — z puszczy Kampinoskiej (Planta
Polon. Vol. II, 1930, p. 96).

15. *Leocarpus fragilis* Rost. Kilkakrotnie: Z. IX—X,
C. VII. Zbierano go corocznie, lecz nie więcej jak 1—2 okazów.
Z wyjątkiem jednego okazu na porostach, wszystkie inne — na
drewnie prawie zdrowem.

16. *Diderma non det.* Z. IX. 1931 i 1932, wielokrotnie.

Zarodnie białe, półkuliste, 0,3—1,0 mm średnicy, czasem nerkowate,
siedzące, rozrzucone pojedynczo, rzadziej po dwie lub trzy na gałązkach
mchu pokrywającego drewno. Ściana zarodni po odwapnieniu jasno-żół-
tawa w górnej jej części, a żółto-brunatna w dolnej. Podsada jasno-bru-
natna lub prawie biała, zmienna tak co do rozmiarów jak i kształtu, prze-
ważnie sięga powyżej połowy wysokości zarodni, na wierzchołku opatrzona
rozszerzeniem często spłaszczonym. Włóśnia złożona z nitek ciemnych o koń-
cach jaśniejszych, które, rozgałęziając się, tworzą siatkę opatrzoną niekiedy
blonkowatymi rozszerzeniami. Zarodniki fioletowo-brunatne, pokryte drob-
nymi brodawkami, 9—11 μ średnicy.

Zebrane okazy wydają się być bliskie *Diderma chondrioderma* G.
Lister, lecz kształt zarodni i dobrze wykształcona podsada nie pozwala
na zaliczenie ich bez zastrzeżeń do tego gatunku.

17. *Diderma ochraceum* G. F. Hoffm. Pięciokrotnie: Z.
IX. 1931 i 1932 — na drewnie pokrytem drobnymi mchami.

U nas dotychczas nie notowany.

18. *Diderma radiatum* Morgan. Wielokrotnie: Z. i B.,
IX—X, corocznie — zawsze na bardzo silnie zmuszałem
drewnie.

Na zebranych materiale można obserwować wielką zmienność za-
rodni tego gatunku. Na szczególną uwagę zasługują okazy o zarodniach
podobnych zupełnie do *Diderma floriforme* Pers., jednakże gęsto brodaw-
kowane zarodniki świadczą raczej o ich przynależności do *D. radiatum*.

19. *Diderma umbilicatum* Pers., Z. IX. 1932 — na korze
świerka.

20. *Diachea cerifera* G. Lister. Wielokrotnie: Z. IX.
1931 i 1932, X. 1930 — na drewnie okrytem drobnym mchem.

Gatunek rzadki, u nas podany przez Jarockiego również z Czarnohory.

3. *Didymiaceae.*

21. *Didymium difforme* Duby. Otrzymano w kulturach
z 6 próbek ziemi z połoniny Pożyżewskiej z wyjąłwionymi od-
chodami królika.

22. *Didymium melanospermum* Macbr. C. VII. 1931, na
drobnych gałązkach świerkowych i na szyszce.

23. *Didymium nigripes* Fries. Spotkano dwa razy: Z.
IX. 1929 i 1932, na mchu okrywającym kłodę świerka.

24. *Didymium squamulosum* Fries. Wyhodowano w trzech
kulturach z ziemią z połoniny Pożyżewskiej, w takich samych
warunkach jak *Didymium difforme*.

25. *Lepidoderma tigrinum* Rost. Wielokrotnie: Z., B.
IX—X corocznie — na drewnie i korze.

4. *Collodermaceae.*

26. *Colloderma oculatum* (Lippert) G. Lister. Wie-
lokrotnie: Z. IX. 1929, 1931 i 1933. Przeważnie skupienia nie-
licznych zarodni na drewnie, pokrytem drobnymi mchami i wą-
trobowcami, rzadko na nagiem.

Wszystkie zebrane okazy posiadają włósnie z nitek tylko zrzadka
rozgałęziających się pod kątem ostrym. Charakterystyczna budowa nitek
włóśni występuje zupełnie wyraźnie, o ile przy sporządzaniu preparatu
mikroskopowego nie używa się alkoholu. W alkoholu, a jeszcze łatwiej
w ksylole bezbarwna pochwetka nitek włóśni ulega rozpuczeniu, alkaną
zaś barwi się jasno-różowo. Te właściwości wskazywałyby, że tworząca ją
substancja jest zbliżona do tłuszczów lub wosków. Zarodniki 11—13 μ .
Wewnętrzna stronę suchej ściany zarodni pokrywa siatka o oczkach, odpo-
wiadających mniej więcej wymiarom zarodników.

Colloderma oculatum var. *castaneum* n. var. Między kil-
kudziesięciu zebranymi okazami *Colloderma oculatum* trzy wy-
różniają się swoim zabarwieniem. Zarodnie *C. oculatum* w sta-
nie suchym, o ile posiadają otoczkę galaretowatą, są szaro-bru-

natne; wspomniane okazy w stanie suchym mają zarodnie barwy brązowej z odcieniem czerwonym, a po napełnieniu w wodzie galaretowate ich otoczki są żółte lub pomarańczowo-żółte. Zawierają one drobne (1—2 μ średnicy) ziarenka, silnie łamiące światło, pozornie przypominające ziarenka węglanu wapnia, lecz nie rozpuszczają się w *HCl*. Poza różnicą w zabarwieniu otoczki galaretowatej okazy te odznaczają się ciemniejszymi brązowo-fioletowymi i większymi zarodnikami o średnicy 14—15 μ .

Te dwie cechy: barwa galaretowatych otoczek na zarodniach i rozmiary zarodników wyraźnie wyróżniają te okazy od typowych, a brak form przejściowych pozwala uważać je za wystarczające do uznania ich za należące do osobnej odmiany.

27. *Colloderma dubium* n. sp. Wielokrotnie: Z. IX—X, corocznie na mchach i wątrobowcach, okrywających ociekające wodą kłody powalonych świerków.

Słuźnia zrazu mleczno-biała, potem kremowo-żółta wydaje zarodnie ciemne, leżące na żółto-brązowej leźni, która tworzy około nich jasne obwódki. Z czasem leźnia kurczy się, staje się ciemno-czerwono-brązową, mniej lub więcej lśniąca, a siedzące na niej zarodnie początkowo ciemno-szare, później brązowe i lśniące, na koniec szaro-brązowe prawie matowe. Po dojściu do zupełnej dojrzałości zarodnie otwierają się kilku szczelinami, rozchodzącymi się od środka zarodni, a powstałe stąd działki ściany odchylają się podobnie jak u *Diderma radiatum*. (Okres dojrzwania zarodni trwa bardzo długo, otwarte zarodnie, znalezione w czerwcu, pochodziły z poprzedniej jesieni): Zarodnie półkuliste, czasem nerkowato zgięte, trochę spłaszczone, nieco większe niż *Coll. oculatum*, 0,5—1,5 mm średnicy. Ściana zarodni pojedyncza, chrząstkowata, w górnej części jasno-brudno-żółtawa, w dolnej znacznie grubsza, ciemniejsza aż do barwy ciemno-brązowej, w stanie suchym silnie pomarszczona. Podsady niema, tylko dno zarodni jest lekko wypukłe. Włóśnia bardzo obfita, nitki jej ciemno-brązowe, proste lub falisto pocięte, 1—2 μ grube, o końcach cieńszych bezbarwnych, są opatrzone ciemniejszymi zgrubieniami i drobnymi wyrostkami. W pobliżu nasady nitki włóśni dają pojedyncze odgałęzienia, odchodzące pod kątem ostrym, którymi łączą się z przeciwległymi końcami innych nitek. Bardzo rzadko

zdarzają się między pojedynczymi nitkami krótkie połączenia poprzeczne. Nitki włóśni końcami są przytwierdzone do przeciwległych ścian zarodni, czego dowodem są pozostające na ścianach bezbarwne ich zakończenia. Masa zarodników brązowo-czarna, zarodniki brązowo-fioletowe, o luźno rozłożonych, drobnych, nierównych ciemnych brodawkach, kuliste i owalne, 11—13 $\times$ 10—12 μ , w stanie suchym nieregularnie kanciaste. (U obu poprzednio wymienionych form *Colloderma oculatum* dojrzałe zarodniki w stanie suchym przyjmują kształt ziarn jęczmienia).

Zaliczenie tego śluzowca do odpowiedniego rodzaju nastrocza pewne trudności. Jest on najbliższym *Colloderma* i *Diancheopsis*, jednakże od pierwszego różni go brak otoczki galaretowatej na młodych zarodniach, od drugiego — włóśnia przytwierdzona obu końcami nitek do ściany zarodni. Włóśnia i chrząstkowaty charakter ściany zarodni zbliża go poniekąd przez *Dianema corticatum* do rodzaju *Dianema*, do którego jednak nie można go zaliczyć bez zastrzeżeń ze względu na zabarwienie zarodników.

Śluzowiec nasz zdaje się być bliskim do śluzowca opisanego bez nazwy przez Meylana (Bull. Soc. Vaud. Vol. 58, nr. 233, s. 84), lecz nie wydaje się być z nim identycznym, ze względu na wygląd włóśni.

5. *Stemonitaceae*.

28. *Stemonitis fusca* Roth. Z. IX. 1931 — dwa wielkie skupienia zarodni na nagiem, silnie zmuszającym drewnie. Zarodniki ciemne, 9—10 μ .

Stemonitis fusca var. *rufescens* Lister. Wielokrotnie: Z. VIII. 1931, VII. 1933, C. VII. 1931 i 1932 — na drewnie i igliwiu.

Do tej odmiany zaliczyłam wszystkie okazy, które posiadają zarodniki 6,5—8 μ średnicy. Jednakże między nimi zaznaczają się pewne różnice. Jedne okazy różnią się od formy typowej tylko jaśniejszą barwą zarodników i ich mniejszymi rozmiarami, inne natomiast posiadają siatkę na zarodnikach utworzoną nie z brodawek, jak u formy typowej, lecz z listewek. Rozmiary i budowa zarodni, sposób ich występowania i wreszcie rozmiary zarodników nie pozwalają na zaliczenie tych okazów ani do gatunku *St. virginensis* Rex, ani do *St. trechispora* Torr., które na zarodnikach mają również siatkę utworzoną z ciemnych listewek.

29. *Stemonitis hyperopta* Meylan. Wielokrotnie: Z. VII—IX — corocznie, C. VII. 1931 i 1932. Występuje w małych skupieniach na silnie zmuszającym drewnie.

30. *Stemonitis splendens* Rost. Znaleziono dwa razy w górach Czywczyńskich, VII. 1931 i 1932, raz w lesie na Zaroślaku w lipcu 1933.

Ten rzadki a bardzo charakterystyczny gatunek u nas nie był dotąd notowany.

31. *Stemonitis herbatica* Peck. C. VII. 1931, Z. VII. 1933, na silnie zmuszającym drewnie.

Jeden tylko okaz pochodzący z gór Czywczyńskich posiada na zarodniach siatkę o okach 10—30 μ średnicy, u wszystkich innych siatka zarówno wewnętrzna jak zewnętrzna jest wyraźnie gęściejsza, stanowią one zatem formę pośrednią między tym gatunkiem a *St. pallida* Wingate, od którego znowu różni ich siatka, na powierzchni zarodni, złożona z prostych nitek włóśni. Zarodniki z odcieniem czerwonym, drobno brodawkowane 6.5—7.5 μ .

32. *Stemonitis pallida* Wingate. B. IX. 1932. Dwa okazy znalezione na nagim drewnie, silnie zmuszającym.

Okazy, które oznaczyłam jako *St. pallida*, pochodzące z Karpat i z Ciemianki (Spraw. Kom. Fiz. P. Ak. Um. T. LXVII) nie są między sobą identyczne. Wszystkie jednak odpowiadają mniej więcej diagnozom Lister, Schinz i Macbride. Zarodniki 6—7.5 μ średnicy, silna i gęsta siatka na zarodni przemawiają za przynależnością ich do tego gatunku, który może jest bardzo zmiennym lub wprost jeszcze gatunkiem zbiorowym, o czym świadczyłyby różnice w diagnozach różnych autorów, które zresztą dają się zauważyć i przy opisach innych gatunków z rodzaju *Stemonitis*.

33. *Stemonitis carolinensis* Macbr. Kilkakrotnie: Z. VII. 1930 i 1933, VIII. 1931, na nagim i pokrytym mchem silnie zmuszającym drewnie.

W materiale zebranym na Czarnohorze obok okazów, odpowiadających opisanym z Ciemianki, spotkano formę nieco odmienną, mieszczącą się jednak w diagnozie Macbride'a. Zarodnie 4—6 mm długie, na trzonkach 2—4 mm wysokich przechodzących w podsadę, która urywa się poniżej wierzchołka zarodni. Siatka zewnętrzna bardzo równa, o okach około 15 μ średnicy, z nitek powyginanych, wskutek czego nie tworzy na zarodni powierzchni gładkiej. Zarodniki 5—6 μ średnicy. Masa zarodników jasno-brunatna z odcieniem fioletowym wyraźnie odróżnia te okazy od *St. ferruginea*, do którego zbliżają je wymiary zarodników.

34. *Stemonitis flavogenita* Jahn. Wielokrotnie: Z. VIII. 1931, VII. 1933, C. VII. 1931, zawsze na silnie zmuszającym drewnie.

35. *Stemonitis ferruginea* Ehrenb. Wielokrotnie: Z. VII. i VIII. corocznie, B. IX. 1932, C. VII. 1931 i 1932 — na drewnie nagim i okrytym mchami.

Stemonitis ferruginea var. *violacea* Meylan. Z. IX. 1932 i X. 1930 — zebrano kilka okazów na drewnie okrytym mchem.

Meylan (Bull. Soc. Bot. de Genève Vol. II, p. 262, 1910) w opisie tej odmiany zaznacza, że różni się ona od formy typowej tylko zabarwieniem zarodników i rozmiarami zarodni. Okazy zebrane na Czarnohorze odbiegają od formy typowej także i pod względem budowy siatki. Włóśnia ciemno-brunatna na powierzchni zarodni tworzy jaśniejszą siatkę zewnętrzną, luźną, o okach dochodzących do 40 μ średnicy, z małą ilością odgałęzień wolnych. Masa zarodników ciemno-brunatna, zarodniki fioletowo-brunatne, 4.5—6 μ średnicy.

36. *Stemonitis Smithii* Macbr. Kilkakrotnie: Z. IX. 1929, VIII. 1931, IX. 1932 — spotkano małe skupienia wraz z trzonkiem 3—4 mm wysokich zarodni, rozrzucone na nagim, silnie zmuszającym drewnie. Zarodniki 4—5 μ średnicy.

37. *Comatracha nigra* Schroeter. Z. VII—VIII. Spotykano przeważnie pojedyncze zarodnie obok innych śluzowców, tylko raz znalezione skupienie licznych zarodni na nagim zmuszającym drewnie.

38. *Comatracha laxa* Rost. Cztery skupienia zarodni na nagim zmuszającym drewnie, C. VII. 1931 i 1932.

Wszystkie znalezione okazy mają zarodnie wydłużone do 1 mm, posiadają zatem pokrój zupełnie różny od okazów o zarodniach, kulistych zebranych w Ciemiance.

39. *Comatracha brachypus* Meylan. (Bull. Soc. Vaud. Vol. 57, nr. 223, 1929). Wielokrotnie: Z. X. 1930, IX. 1931 i 1932.

Ten najpospolitszy na Zaroślaku gatunek z rodzaju *Comatracha* występuje w luźnych skupieniach na drewnie nagim lub pokrytym drobną roślinnością. Zarodnie 1—2 mm długie, 0.5—0.7 mm średnicy, walcowate lub owalne, na trzonkach 0.5—1.0 mm wysokich, bardzo często w dolnej części rozdętych, wznoszą się ze wspólnej lub każda zarodnia z własnej brunatnej błonkowatej leżni. Podsada, zwiężając się silnie, dosięga prawie do wierzchołka zarodni. Włóśnia składa się z nitek brunatnych, falisto powyginanych, prawie jednakowo grubych na całej swej długości, które na powierzchni zarodni łączą się między sobą, lecz zamkniętej siatki nie tworzą. Masa zarodników ciemno-brunatna, zarodniki fioletowo-brunatne, gęsto delikatnie brodawkowane, 10—12 μ średnicy.

Śluzowiec ten, znaleziony w Alpach, był początkowo opisany przez Meylana (Bull. Soc. Vaud. Vol. 56, nr. 216, 1926) jako odmiana *C. nigra*. Na Zaroślaku znaleziono kilkadziesiąt okazów odpowiadających opisowi *C. brachypus*, nie spotkano natomiast ani razu formy, którą możnaby uważać za pośrednią z *C. nigra*, od której różni go także późna pora występowania. Podniesienie więc *C. brachypus* do rangi odrębnego gatunku wydaje się być zupełnie uzasadnionem.

40. *Comatricha typhoides* Rost. Kilkakrotnie: Z. i B. IX. 1932 i 1933, C. VII. 1931 i 1932 — zawsze na silnie zmuszałem drewnie.

41. *Enerthenema papillatum* Rost. Kilkakrotnie: Z. VIII. 1930, IX. 1933, B. IX. 1932, C. VII. 1931 i 1932 — zawsze na silnie zmuszałem drewnie.

42. *Lamproderma arcyronema* Rost. Trzy razy znaleziono skupienia licznych zarodni na silnie zmuszałem nagiem drewnie. Z. VIII. 1931, IX. 1932.

43. *Lamproderma columbinum* Rost. Wielokrotnie: Z., B. VIII—IX, corocznie.

Najczęściej spotyka się formę typową o zarodniach gruszkowatych, zwężających się ku trzonkowi, rzadziej formę o zarodniach kulistych i niższych trzonkach, którą Meylan określa jako *f. globosa*.

44. *Lamproderma subglobosum* Meylan (Bull. Soc. Vaud. Vol. 56, nr. 219, p. 325, 1927). Wielokrotnie: Z. IX—X, corocznie, na drewnie pokrytem mchami i wątrobowcami.

Zarodnie prawie kuliste, trochę spłaszczone w górnej części, a z pewnym wgłębieniem u nasady trzonka. Podsada zakończona kopolasto, zwykle nie dosięga połowy zarodni, włosnia z nitek jasno-brunatnych, których rozgałęzienia, łącząc się ze sobą, tworzą siatkę wewnętrzną. Ściana zarodni najczęściej pięknie szafirowa, lśniąca pozwala już makroskopowo odróżnić ten gatunek od *L. columbinum*. Po rozdzieleniu zebranego materiału według klucza Meylana, wystąpiła wyraźnie pewna cecha u *L. subglobosum*, o której on nie wspomina, a mianowicie: leźnia i trzonki zarodni posiadają budowę gąbczastą. U *L. columbinum*, spośród form której Meylan wyodrębnił, *L. subglobosum*, leźnia jest błonkowata, a w trzonkach zarodni błonkowane pasma nie tworzą wyraźnej siatki.

Obok tych dwu gatunków spotyka się formy o trzonkach krótkich, poniżej 1 mm. Ze względu na budowę włosni jedne z nich z włosnią z nitek rozgałęziających się tylko pod wierzchołkiem, czasem spłaszczonych wstążkowato, jak to opisuje Raciborski u *L. Staszycii* (Hedwigia, z. 2, s. 116, 1889), należy zaliczyć do *L. columbinum* Rost. var. *brevipes* G. Lister, inne zaś, z włosnią podobną do włosni u *L. subglobosum*, można przyjąć jako krótko-trzonkową formę tego gatunku.

45. *Cladoderma Debaryanum* Blytt. Kilkakrotnie: Z. VIII—IX 1931 i 1932, na bardzo silnie zmuszałem nagiem drewnie, raz na hubie. Gatunek notowany u nas tylko przez Jarockiego także z Czarnohory.

46. *Barbeyella minutissima* Meylan. Znajdowano wielokrotnie drobne jego zarodnie rozrzucone pojedynczo na podłożu, najczęściej w materiale zebranym z powodu obecności innych śluzowców. Z., B., C. VII—X, corocznie.

Znany tylko z Alp, u nas podał go Jarocki z Czarnohory.

6. Heterodermaceae.

47. *Lindbladia effusa* Rost. var. *simplex* Rex. C. VII. 1931. Raz jeden spotkano na mchu trzy skupienia zarodni.

Na silnie rozwiniętej leźni stoją skupione wydłużone zarodnie w pojedynczej warstwie. Odmiana znana z Ameryki i Japonji, w Europie po raz pierwszy znaleziona przez Brandzę w Mołdawji.

48. *Cribraria argillacea* Pers. Wielokrotnie: Z., C. VII—X corocznie, zawsze na silnie zmuszałem drewnie.

49. *Cribraria rufa* Rost. Dwukrotnie: Z. X. 1931 i IX. 1932 — na silnie zmuszałem drewnie małe skupienia zarodni.

50. *Cribraria ferruginea* Meylan. Wielokrotnie: Z. VIII—IX 1929, 1931 i 1932, przeważnie na nagiem, silnie spróchniałem drewnie.

Zebrane okazy wykazują pewne różnice w barwie zarodni i w budowie ich siatki. Barwa zarodni zmienia się od jeszkrawo-rdzawo-czerwonej do brunatnej, a siatki ich różnią się ilością wolno kończących się rozgałęzień nitek, co w wypadkach skrajnych, braku ich lub dużej ilości, daje obraz siatki bardzo różny.

51. *Cribraria macrocarpa* Schrad. Wielokrotnie: Z. IX—X corocznie — przeważnie na nagiem, rzadziej na pokrytem roślinnością drewnie.

Wszystkie zebrane okazy posiadają siatkę w górnej części zarodni pozbawioną węzłów lub o węzłkach słabo wykształconych, odpowiadają zatem formie opisanej przez Raciborskiego pod nazwą *Cr. tatrica*, (Hedwigia, 1885, S. 170), a uznanej przez Lister jako synonim *Cr. macrocarpa*. Zarodniki 7—8 μ .

52. *Cribraria vulgaris* Schrad. Gatunek na Zaroślaku mało rozpowszechniony, znaleziono tylko trzy jego okazy w lipcu

1933 r. na nagiem silnie zmurszałem drewnie. Kilkanaście okazów pochodzących z gór Czywczyńskich z lipca 1931 i 1932 z masą zarodników jasnożółtą określono jako *Cr. vulgaris* Schrad var. *aurantiaca* Pers.

53. *Cribraria splendens* Pers. Dwukrotnie: C. VII. 1931 i 1932 — na silnie zmurszałem drewnie, a właściwie już na próchnie.

54. *Cribraria dictydioides* Cooke et Balf. Kilkakrotnie: C. VII. 1931 i 1932.

Gatunek notowany u nas tylko przez Jarockiego z Czarnohory.

55. *Cribraria tenella* Schrad var. *concinna* G. Lister. Pojedyncze zarodnie spotykano między zarodnikami innych gatunków; w większej liczbie zarodni otrzymano go na drewnie z Zaroślaka i gór Czywczyńskich, utrzymanem w stanie wilgotnym.

Po paru tygodniach zaczęły się na drewnie pojawiać młode zarodnie półprzezroczyste bezbarwne, a po dojrzeniu z jasno-brunatną masą zarodników, bez śladu barwika czerwonego w całej zarodni.

56. *Cribraria piriformis* Schrad. Kilkanaście okazów: Z. VIII. 1931, IX. 1929 i 1932, B. IX. 1932 — na silnie zmurszałem drewnie i korze.

Z wyjątkiem dwu okazów o siatce na zarodniach z węzłami płaskimi, wszystkie pozostałe mają węzły siatki zaokrąglone, wypukłe, należy je zatem określić jako *Cr. piriformis* var. *notabilis* Rex.

57. *Cribraria purpurea* Schrad. Wielokrotnie: Z., B. IX—X corocznie. C. w lipcu 1932 znaleziono parę razy okazy z poprzedniej jesieni.

58. *Dictydium cancellatum* Macbr. Z. VIII—IX corocznie, C. VII. 1931 i 1932.

Tylko okazy pochodzące z gór Czywczyńskich, zbierane w lipcu, należą do formy typowej, wszystkie zaś znalezione w lesie Zaroślaka należą do formy *anomalum*, opisanej przez Jähna (Ber. Deutsch. Bot. Gesell. T. XIX, s. 99, 1901).

59. *Dictydium mirabile* Meylan (*Heterodictyon mirabile* Rost.). (Bull. Soc. Vaud. Vol. 57, nr. 227, 1931). Kilkanaście okazów zebrano na Zaroślaku i na Bystrzcu w IX. 1932 i 1933.

Zarodnie ciemno-brunatne, mniej więcej od połowy wysokości pokryte siatką o wyraźnie rozszerzonych węzłach. Dobrze rozwinięte węzły

siatki, szerokie do 20 μ i silnie ziarnistością pokryte żeberka, pozwalają zupełnie wyraźnie wyróżnić go od *D. cancellatum* f. *anomalum*, do której jest najbardziej zbliżony. Śluzowiec ten, znany w Europie z Alp i z Mołdawji pod nazwą *D. cancellatum* var. *alpinum* Lister, u nas nie był notowany.

7. *Liceaceae*.

60. *Licea minima* Fr. Z. VIII, IX. 1931, X. 1930. Kilkakrotnie spotykano pojedyncze zarodnie, rozrzucone obok zarodni innych śluzowców.

Maleńki ten śluzowiec, znany z różnych stron Europy i Ameryki, u nas po raz pierwszy został znaleziony przez Jarockiego na Czarnohorze.

61. *Licea pusilla* Schrad. Z. VIII. 1931 i C. VII. 1931 — na nagiem silnie zmurszałem drewnie.

62. *Licea flexuosa* Pers. Kilkakrotnie: Z. VIII. 1931, pojedyncze zarodnie na drewnie pokrytem drobnym mchem.

8. *Tubulinaceae*.

63. *Tubifera ferruginosa* Gmel. Wielokrotnie: Z. B. VII—X, corocznie, VII. 1931 i 1932.

64. *Tubifera Casparyi* Macbr. Kilkanaście okazów: Z. IX—X. 1929—1932, na nagiem zmurszałem drewnie.

Tworzy wielkie do 300 cm² powierzchni zajmujące ciemno-brunatne zrosłozarodnie, dające się łatwo w całości zdejmować z podłoża dzięki silnie rozwiniętej leźni. Rozmiary *T. Casparyi* pozwalają już z wejrzenia odróżnić je od zrosłozarodni gatunku poprzedniego.

W Europie znany dotąd tylko ze Szwecji i Mołdawji.

9. *Reticulariaceae*.

65. *Enteridium Rozeanum* Wigg. Z. VII. 1930, IX. 1929, C. VII. 1932 — ogółem tylko cztery zrosłozarodnie.

66. *Reticularia Lycoperdon* Bull. Tylko jedną zrosłozarodnię znaleziono na Zaroślaku w lipcu 1931.

10. *Lycogalaceae*.

67. *Lycogala epidendrum* Fries. Bardzo pospolity. Z., B. VII—X, C. VII, corocznie.

Lycogala epidendrum var. *exiguum* Lister. Kilkakrotnie w materiale, zebrany na Zaroślaku, obok innych śluzowców

spotykano pojedyncze zrosłozarodnie, a tylko raz w lipcu 1933 r. znaleziono ich luźne skupienie.

Zrosłozarodnie drobne (do 4 mm średnicy) o nierównej powierzchni kory, o pseudowłóśni prawie gładkiej z masą zarodników jaskrawo-różową. Żywa barwa masy zarodników zachowuje się stale. U formy typowej można obserwować czasem również, zobarwienie różowe masy zarodników, które jednak z czasem ulega zmianie.

Lycogala epidendrum var. *tessellatum* Lister. Z. VII. 1933, C. VII. 1932. Dwa skupienia zrosłozarodni na silnie zmurzałym drewnie.

Rozmiarami zrosłozarodni i sposobem występowania podobny do poprzedniej odmiany, wyodrębnia się jednak od niej pęcherzami na powierzchni kory podzielonymi na drobne komory.

Obie odmiany u nas dotychczas nie wyróżniane.

11. *Trichiaceae*.

68. *Trichia favoginea* Pers. Wielokrotnie: Z., B. VIII—X corocznie, C. VII. (okazy z poprzedniego roku), zawsze na silnie zmurzałym drewnie.

69. *Trichia persimilis* Karst. Kilkakrotnie: Z. IX—X 1930, 1932 i 1933 — na drewnie i korze świerka.

70. *Trichia scabra* Rost. Z., B. IX—X 1930, 1932 i 1933, równie rzadko jak gatunek poprzedni.

71. *Trichia varia* Pers. Wielokrotnie: Z., B. IX—X corocznie — na drewnie silnie zmurzałym, na korze i mchu.

72. *Trichia erecta* Rex. Kilka skupień o nielicznych zarodniach znaleziono na korze świerka na Zaroślaku we wrześniu w latach 1929 i 1932.

Gatunek w Europie znany tylko z Mołdawji. W jesieni 1932 r. znalazł go Dr. J. Jarocki, o czym zakomunikował listownie, nie podając jednak miejscowości.

73. *Trichia subfusca* Rex. Wielokrotnie: Z., B., VIII—X corocznie, na drewnie pokrytem drobną roślinnością.

W Europie notowany tylko ze Szwecji.

74. *Trichia decipiens* Macbr. Wielokrotnie: Z., B. VIII—X corocznie.

W październiku 1930 r. znaleziono kilka skupień zarodni, należących do *T. decipiens* Macbr. f. *nodulosa*, opisanej przez Brandzę (*Les Mycomycètes de Neamtz*, 1929, s. 280). Różni się ona od typu włóśnią, skła-

dającą się przeważnie z nitek rozgałęzionych, przyczem miejsca rozgałęzień są pęcherzykowato rozszerzone. W zarodniach ilość nitek rozgałęzionych bywa bardzo różna.

Trichia decipiens var. *olivacea* Meylana. Kilkakrotnie: Z. VIII. 1931, IX. 1932 i 1933. Z wyjątkiem jednego na drewnie, wszystkie okazy na korze świerka.

Zarodnie o ścianie lśniącej, ciemno-oliwkowej i tak samo zabarwionej masie włóśni i zarodników. Powierzchnia zarodników opatrzona nieregularnie wydłużonymi brodawkami. W materiale, zresztą bardzo obfitym, zebrany na Czarnohorze, w zarodniach formy typowej nie spotykano zarodników brodawkowanych, zawsze występowała na nich siatka. Meylana w opisie tej odmiany o zarodnikach nie wspomina. (*Bull. Soc. Vaud. Vol. 44*, s. 299, 1908).

75. *Trichia Botrytis* Pers. Wielokrotnie: Z., IX—X, corocznie — przeważnie na drewnie, czasem na korze.

76. *Trichia floriformis* G. Lister. Kilkakrotnie: Z., B. VIII. 1931, IX. 1931 i 1932 — na bardzo silnie zmurzałym drewnie.

Z Polski notowany tylko przez Jarockiego z puszczy Białowieskiej pod nazwą *Trichia Botrytis* Pers. var. *lateritia* Lister.

77. *Hemitrichia Vesparium* Macbr. Raz jeden, Z. IX. 1929, znaleziono małe skupienie zarodni na korze.

78. *Hemitrichia leiotricha* Lister. W materiale, zebrany na Zaroślaku w r. 1931, spotkano pojedyncze zarodnie, rozrzucone między zarodniami *Lamproderma columbinum*.

W Europie znany z różnych stron, u nas nie notowany.

79. *Hemitrichia clavata* Rost. Z., B. IX. 1932 i 1933 — trzy okazy na silnie spróchniałym drewnie.

80. *Hemitrichia abietina* Lister. Z. VIII. 1931, C. VII. 1931 — trzy okazy na nagiem, silnie spróchniałym drewnie.

Z Polski dotychczas nie notowany.

12. *Arcyriaceae*.

81. *Arcyria ferruginea* Sauter. Jeden okaz na drewnie silnie zmurzałym, C. VII. 1932.

82. *Arcyria cinerea* Pers. Kilkakrotnie: Z., B. VIII. 1931, IX. 1929 i 1932 — zawsze na zmurzałym drewnie, pokrytem drobnymi mchami.

83. *Arcyria denudata* Wettstein. Trzykrotnie, Z., B. IX. 1929 i 1932 — drobne skupienia zarodni na bardzo silnie zmuszałem drewnie i na korze.

84. *Arcyria incarnata* Pers. Kilkanaście okazów: Z. IX. 1931 i 1932, C. VII. 1931 i 1932.

Arcyria incarnata var. *fulgens* Lister. Trzy razy, na korze i drewnie, Z., B. 1931 i 1932.

85. *Arcyria nutans* Grev. Kilkakrotnie: Z. VIII, IX. 1931 i 1932, na silnie zmuszałem drewnie.

86. *Arcyria Oerstedtii* Rost. Trzy okazy: Z. VII. 1933, X. 1931, C. VII. 1932 — na silnie zmuszałem drewnie.

87. *Perichaena corticalis* Rost. Z. X. 1931 — spotkano wielkie skupienie zarodni na korze świerka.

88. *Perichaena liceoides* Rost. Otrzymano w kulturze z ziemią z połoniny Pożyżewskiej.

13. *Margaritaceae.*

89. *Margarita metallica* Lister. Trzykrotnie znaleziono małe skupienia zarodni na drewnie pokrytem mchem, Z. X. 1930 i IX. 1931.

Okazy podanych w tem zestawieniu śluzowców złożono w Muzeum Fizjograficznem Polskiej Akademii Umiejętności w większym zbiorze pod nazwą „*Myxomycetes Poloniae exsiccati*”.

Kwiecień 1934.

(Instytut Biologiczno - Botaniczny U. J. K. we Lwowie).

RÉSUMÉ

Les Myxomycètes, dont j'offre ici l'énumération, furent récoltés au cours des années 1929—1933 dans les Carpathes Orientales, dans trois régions différentes.

Une partie du matériel provient de la vallée du Zaroślak dans la chaîne de Czarnohora, dont les forêts d'épicéa en partie presque vierges offrent des conditions très favorables pour le développement des Myxomycètes. On a mené les recherches surtout le long des ruisseaux descendant de la Howerla, du Dancerz et du Breskul, à une altitude de 1100—1400 mètres.

Une autre partie du matériel provient des forêts mixtes appartenant à la Fondation de Comte Skarbek sur le parcours supérieur du Bystrzec. Ce terrain est situé à une altitude de 900—1000 mètres, entre le Czarny Czeremosz et le Pruth et il est recouvert d'une jeune forêt d'épicéa et de sapins, mélangés de hêtres, âgée de 40—50 ans. Les troncs renversés des anciens arbres forment le domaine principal des Myxomycètes dans ce terrain.

Enfin la troisième partie du matériel fut récoltée dans les forêts d'épicéa sur les confins sud des monts de Czywczyn, c'est-à-dire sur le parcours supérieur du Czarny Czeremosz, sur les versants du Rotundul (1571 m) et de la Preluka (1579 m) et plus au sud le long du Czarny Czeremosz vers le Baltagon, près de la Chitanka et la Wesnarka. Sur ce terrain les recherches furent faites deux fois, mais exclusivement au cours du mois de juillet, sur les autres terrains à des époques différentes, de juillet à octobre¹⁾.

On a récolté dans ces terrains 89 espèces, 12 variétés et 2 formes. Parmi elles se trouvent 20 Myxomycètes qui ne furent pas jusqu'à maintenant réperées, ou au moins pas discernées en Pologne: *Badhamia nitens* Berk., *Diderma ochraceum* P. F. Hoffm., *Colloderma oculatum* Lister. var. *castaneum* n. var. *Colloderma dubium* n. sp., *Stemonitis splendens* Rost., *Stemonitis ferruginea* Ehrenb. var. *violacea* Meylan, *Comatricha brachypus* Meylan, *Lamproderma subglobosum* Meylan, *Lindbladia effusa* Rost. var. *simplex* Rex, *Cribraria piriformis* Schrad. var. *notabilis* Rex, *Dictydium mirabile* Meylan, *Tubifera Casparyi* Macbr., *Lycogala epidendrum* Fries var. *exiguum* Lister, *Lycogala epidendrum* Fries var. *tessellatum* Lister, *Trichia erecta* Rex, *Trichia subfusca* Rex, *Trichia decipiens* Macbr. f. *nodulosa* Brandza, *Trichia decipiens* Macbr. var. *olivacea* Meylan, *Hemitrichia leiotricha* Lister, *Hemitrichia abietina* Lister.

(Institut de Botanique et de Biologie de l'Université de Jean Casimir à Lwów).

¹⁾ Les myxomycètes provenant de la vallée du Zaroślak sont marqués d'un Z, ceux du Bystrzec — d'un B, et ceux des monts de Czywczyn — d'un C.